

JUNIPERUS SERAVSCHANICA KOM. – ЗАРАФШОН АРЧАСИНИ

ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ

Атаханова Гулшаной Шухратжон кизи

Тошкент давлат аграр университети

Ибрагимова Шахзода Шерали кизи

Тошкент давлат аграр университети

Носиралиева Маржона Расулжон кизи

Тошкент давлат аграр университети

Мавлонова Тўйгул Исмат кизи

Тошкент давлат аграр университети

Абдихаликова Феруза Нортожи кизи

Тошкент давлат аграр университети

Махкамов Тробжон Хусанбоевич

Тошкент давлат аграр университети

mturobzhon@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда зарафшон арчасини етиштиришнинг илмий асосланган усуллари бўйича илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Шу билан бирга *Juniperus seravschanica Kom.* нинг хом-ашёсини тайёрлаш ва унинг сифати ҳамда тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: *Juniperus seravschanica*, экиш, етиштириш, агротехник тадбирлар, тиббиётда қўлланилиши.

ABSTRACT

The article presents the results of scientific research on scientifically based methods of cultivation of *Rubia tinctorum* in Uzbekistan. At the same time, information is given on the preparation and therapeutic use of *Juniperus seravschanica Kom.* raw materials and its chemical composition.

Key words: *Juniperus seravschanica*, cultivation, agrotechnical measures, use in medicine.

КИРИШ. Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида энг кенг тарқалган дарахт арча туркуми турлари ҳисобланади. Арча туркуми денгиз сатҳидан (900) 1400-3200 (3400) метр баландликдаги қуйи, ўрта ва юқори тоғ ҳудудларида тарқалган. Фарбий Тиён-Шонда арчаларнинг тарқалиш ареаллари (1400-2400 метр денгиз сатҳидан баландликда жойлашган бўлиб, Жанубий Помир Олой тоғ тизмаларида тарқалган арчаларнинг тарқалиш ареаллари (1600-3500 метр д.с. баландликда) дан қуйида жойлашганлиги билан фарқ қилади. Арча турларининг ҳароратга муносабати турлича бўлиб, бу уларни турли баландликларда жойлашишларини белгилаб беради.

Ўрта Осиё ботаниклари арчазорларни алоҳида ўсимлик қоплами типига ажратишган. Тахтаджян (1946) [1] ва Рубцов (1956) [2] арча, хандон писта ва бодомни “ксерофит сийрак ўрмонзорлар” ўсимлик қоплами типига киритишга ҳаракат қилишган. Овчинников бу ёндашувга ўзининг танқидий фикрини билдириб, биологик, экологик ва генетик жиҳатдан турлича бўлган ўсимликлар қопламини бир гуруҳга бирлаштириш мутлақо мумкин эмаслиги ҳақида фикр билдирган.

Ўзбекистонда доривор ўсимликларни морфогенези, мавсумий ривожланиши мароми, биоморфологик хусусиятлари [3, 4, 5], кўпайтириш ва етиштириш усуллари [6, 7], фитокимёвий таркиби ва бошқа хусусиятлари [8, 9, 10], бўйича илмий тадқиқотлар ўтказилиб, ижобий натижаларга эришилган.

Айтиб отиш жоизки, аҳолининг табиий дори препаратларига бўлган эҳтиёжи баъзи сабабларга кўра тўлалигича кондирилмай келинмоқда. Улардан бири доривор ўсимликлар хомашёсининг етишмаслиги ва кўп холларда уларни чуқур қайта ишлаш технологияларининг мавжуд эмаслигидир. Шундай экан, ноёб кимёвий тузилишга эга бўлган биологик фаол бирикмалар сақловчи доривор ўсимликларни танлаш, шунингдек, иккиламчи махсулотлардан тўлақонли фойдаланиш масалаларини ўз ичига олган ҳолда, уларни қайта ишлашнинг замонавий комплекс технологияларини ишлаб чиқиш фармацевтика соҳасининг долзарб вазифаси ҳисобланади. Иккиламчи

махсулотларни қайта ишлаш мақсадида ишлаб чиқиладиган янги технологиялар нафақат маълум ўсимлик турларидан фойдаланиш масалаларини кенгайтириш, балки янги ўсимлик турларидан фойдаланиш, шунингдек, иктисодий самарадор, хавфсиз ва терапевтик самарали маҳаллий дори воситалари турини кўпайтиришга хизмат қилади.

Ўсимликнинг тарқалиши. Ўзбекистоннинг тоғли ҳудудларида энг кенг тарқалган дарахт турларидан биридир. Ўсимлик денгиз сатҳидан 1000-2500 метр баландликдаги қуйи ва ўрта тоғ қояларида, тошли, шағалли жойларда ўсади. Тошкент, Наманган, Фарғона, Жиззах, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида учрайди. Помир-Олой, Тиён-Шон ва Шимолий Афғонистоннинг Ҳиндукуш тоғларида тарқалган.

Агротехник тадбирлар. Ўсимликни экиш учун аввал унинг уруғлари кузда териб олинади. Териб олинган уруғлар уст қисми текис бўлган полга ёйилиб, тахта ўқлов ёрдамида эзилади ва уруғлари ажратилади. Сўнгра уруғлар нам қумга 1-1.5 ой давомида стратификация (уруғ бўртиши учун қумга кўмилади) қилинади. Тайёрланган полларга уруғ сепилади ва махсус тайёрланган (1+1+3=қум+гўнг+тупрок) субстрат билан уруғ усти 2-3 см қалинликда беркитилади. Мазкур полларда 3 йил давомида сақланади, ниҳол тайёр ҳолга (40-50 см) келгандан сўнг 90 см қатор оралиғида, туп оралиғи 40-50 см.да катта майдонга кўчирилади. Гектар ҳисобига 350-400 дона кўчат сарфланади. Бу майдонларда кўчатлар 4-5 йил давомида парвариш қилинади. Зарафшон қизиларчаси ҳам дастлабки вегетация йиллари кўп миқдорда намлик талаб этадиган ўсимликдир. 1-вегетация йилида 5-6 марта суғорилади, 2 марта қатор оралиқлари юмшатилиб, бегона ўтлардан тозаланади. 1-йилда 15-20 см, 2- ва ундан кейинги йилларда 20-30 см.гача ўсиш кузатилади. Кўчат баландлиги 1,5 метрга етганда, уни ариқ бўйларига, экин майдонларининг атрофларига, экин майдонлари жойлашган йўللарнинг атрофига экиш мумкин.

Ҳосилдорлик гектар ҳисобига ўртача 20-25 центнерни ташкил этади.

Хом-ашё тайёрланиши ва унинг сифати. Қизиларчанинг мевалари кузда (август-ноябр) улар тўқ-қўнғир рангга кириб, тўлиқ етилганида териб олинади. Йиғиб олиш учун албатта махсус халтачалар ва арчанинг нинасимон баргларида химояланиш учун брезент қўлқоплар бўлиши шарт. Меваларни териш учун новдалар қўл билан ушлаб туриб, аста силкитилади, бунда етилган мевалар тўкилади, етилмаган яшил мевалар эса новдада қолади. Тўкилган мевалар нинабарглardan тозаланиб, халтачаларга солинади. Меваларни теришда новдани таёқлар ёрдамида қоқишга йўл қўйилмайди, чунки бунда етилмаган меваларнинг ҳам тўкилиб тушиши ва кейинги йил ҳосилини камайишига сабаб бўлади. Хом-ашёнинг қуритилиши секинлик билан олиб борилади. Мевалар соя жойларда, уларни ҳар куни аралаштириб турган ҳолда қуритилади. Бунинг учун ҳаво яхши алмашиб турадиган, усти ёпик жойлардан фойдаланиш мумкин. Хом-ашёни махсус электр қуритгичларда қуритишга йўл қўйилмайди, бу унинг сифатини пасайишига олиб келади.

Одатда талаб даражасидаги тайёр хом-ашё мевалар 5-7 мм шарсимон, пўстлоғи эгилувчан, тўқ-қўнғир ёки қорамтир рангда бўлади. Ҳиди ўзига хос хушбўй, таъми ширинроқдир. Хом-ашёда эфир мойлари 0,5% дан кам бўлмаслигига; хом-ашёда 5% гача кул моддалари бўлишига; 10% ли хлорид кислотада эрмайдиган кулнинг миқдори 0,5%; органик ва минерал қўшимчалар 0,5%; бегона захарсиз мевалар 0,5% ни ташкил этишига йўл қўйилади. Қуритилган хом-ашё 40-50 кг (ҳақиқий оғирлиги) қопларга жойлаб қўйилади. Улар ҳаво яхши айланадиган салқин хоналарда сақланади. Қизиларчани сақлаш давомида унда доимий равишда эфир мойларининг миқдорини камайиб бориши кузатилади. Хом-ашё 2 йилгача сақланади.

Тиббиётда қўлланилиши ва кимёвий таркиби. Меваларининг дамламаси сийдик ҳайдовчи, касалликларга қарши ва ўт ҳайдаш хусусиятларига эга.

Зарафшон қизиларчаси ўрмон мелиоратив тадбирлари учун ниҳоятда қимматбаҳо ўсимликдир. У тоғ қояларини сурилишидан, ювилиб кетишдан сақлаб туради. Хушбўй ёғочи қурилиш саноатида жуда қадрланади.

Унинг ёш новдаларида 0,45-0,75% эфир мойи мавжуд бўлиб, у кадинен, терпен, мирцен, цедронлардан ташкил топган. Эфир мойлари миқдори баҳордан кузга томон

ошиб боради. Меваларида 10-30% қандлар, юниперин гликозиди, 9% смола, органик кислоталар, ёш новдалари пўстлоғида 8,3% ошловчи моддалар, 120-140 мг/% С витамини мавжуддир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тахтаджян А.Л. К историю развития растительности Армении. Труды института Ботаники АН Арм. ССР. 1946. – Т. 4. – С. 51-108.
2. Рубцов Н.И. Ксерофитные редколесья, нагорные ксерофиты и субтропические степи //Растительный покров СССР. – 1956. – Т. 2. – С. 573-580.
3. Жумабоев Ф.Ш., Махкамов Т.Х., Авазова М.А. Тошкент вохаси шароитида испан мингбошини етиштириш технологияси //Agro Inform. – 2022. – №. 4. – С. 30-35.
4. Жумабоев Г. Ш., Махкамов Т. Х. Инвазив усимлик-Испан мингбоши (*Vaccaria hispanica* (Mill.) Rauschert) ни маданиялаштириш истикболлари ва уруг унувчанлиги //ГулДУ ахборотномаси. – 2022. – Т. 1. – С. 17-23.
5. Мелиқўзиев А. А., Ергешев Д.А., Махкамов Т. Х. Инвазив ўсимлик *Amorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 168-175.
6. Sotiboldieva D. I., Mahkamov T. X. Component composition of essential oils *Curcuma longa* L.(Zingiberaceae) introduced in Uzbekistan //American Journal of Plant Sciences. – 2020. – Т. 11. – №. 8. – С. 1247-1253.
7. Тўхтаев, Б. Ё., Маҳкамов, Т. Х., Тўлаганов, А. А., Маматкаримов, А. И., Маҳмудов, А. В., & Аллаяров, М. Ў. (2015). Доривор ва озуқабоп ўсимликлар плантацияларини ташкил қилиш ва хом ашёсини тайёрлаш бўйича йўриқнома.
8. Yuldasheva, N. E., & Aminova, M. (2022). *Albuca bracteata*–hind piyozini etishtirish usullari va shifobahshlik xususiyatlari. Academic research in educational sciences, 3(2), 376-384.
9. Мелиқўзиев, А. А., Ергешев, Д. А., & Махкамов, Т. Х. (2022). Инвазив ўсимлик *Amorpha fruticosa* L. нинг биоэкологик хусусиятлари ва кўпайтириш усуллари. Academic research in educational sciences, 3(7), 168-175.

10. Сотиболдиева, Д., Махкамов, Т. Х., & Дусчанова, Г. М. (2019). Анатомо-гистологическое строение корневища *Curcuma longa* L.(сем. Zingiberaceae) в условиях интродукции). НамДУ илмий хабарномаси, 1, 54-59.

